

Henning E. Jørgensen - Mindeord

September 2025 - Erik Høg, lektor emeritus, Københavns Universitet, Niels Bohr Institutet

Henning Elo Jørgensen var født 16. januar 1938 og blev revet bort efter få dages sygdom 23. november 2010, men vi er mange, der stadig husker ham som en samlende skikkelse ved Astronomisk Observatorium gennem mange år. Det har længe naget mig, at intet findes om Henning, når man søger på nettet, ingen nekrolog eller anden omtale, skønt han betød så meget for os i lange tider.

Figure 1. Som stud. mag. på observatoriet i 1960 ved en elektromekanisk regnemaskine, som var standardudstyr for en astronom på den tid. – Foto fra Jørgen Otzen Petersen.

Henning blev student fra Nykøbing Katedralskole på Falster i 1956, den skole, hvor jeg blev student i 1950. Han studerede matematik, fysik,

kemi og astronomi ved Københavns Universitet fra 1956 og blev 'cand. mag. et mag. scient.' med astronomi som hovedfag i 1963. Henning blev ansat ved Københavns Universitet i 1965, fik kontor på Østervold Observatorium og blev udnævnt til professor i 'astronomi med særligt henblik på astrofysik' i 1982. Han underviste og forskede i astrofysik med særlig interesse først i stjerners fysik og senere i galakser og kosmologi og skrev lærebøger til undervisningen. Han er forfatter og medforfatter til videnskabelige publikationer i tiden 1967-2008.

Henning var bestyrer af Astronomisk Observatorium ved Københavns Universitet i flere perioder fra ca. 1974 til 2005. I det år blev astronomi som en del af fysik lagt ind i Niels Bohrs Institut, dermed sluttede en 363-års epoke, der begyndte i 1642 med indvielsen af Observatoriet på Rundetårn. Henning var altid den, man kunne tale med om opgaver, problemer eller gode nyheder. Jeg kunne altid stole på ham ved mit arbejde med de astrometriske satellitter og med Kina i firserne.

Han repræsenterede Observatoriet i mange sammenhænge: I det naturvidenskabelige fakultet, hvor han var dekan i en periode, og han var i mange år dansk repræsentant i International Scientific Committee (CCI) for observatorierne på De Kanariske Øer – altså den internationale bestyrelse for observatorierne på La Palma og Tenerife. Det var bestyrelsen bag Roque de Los Muchachos Observatoriet, hvor Carlsberg Meridiankredsen fra Brorfelde og Nordisk Optisk Teleskop (NOT) blev opstillet. Han var medlem af bestyrelsen for European Southern Observatory (ESO Council), hvor han var med til arbejdet omkring bygning af verdens største optiske teleskop, Very Large Telescope (VLT) på 4x8.2 m, som blev besluttet 8. december 1987. Han var medlem af bestyrelsen for Tycho Brahe Planetarium.

Vi husker Henning som et venligt og altid imødekommende menneske.

+++++